

Barrieren und fördernde Faktoren für die Durchführung von Hautschutzmaßnahmen: Eine qualitative Untersuchung bei berufsbedingt Hauterkrankten

Andreas Hansen¹⁻³; Anna-Sophie Buse¹; Swen Malte John¹⁻³; Annika Wilke¹⁻³

¹Institut für interdisziplinäre Dermatologische Prävention und Rehabilitation (iDerm) an der Universität Osnabrück

²Abteilung Dermatologie, Umweltmedizin und Gesundheitstheorie, Institut für Gesundheitsforschung und Bildung, Universität Osnabrück

³Niedersächsisches Institut für Berufsdermatologie (NIB)

Hintergrund: Berufsbedingte Hauterkrankungen (überwiegend Handekzeme) gehören seit vielen Jahren zu den häufigsten berufsbedingten Erkrankungen und sind damit von großer Bedeutung für die jeweiligen Unfallversicherungsträger. Für die Betroffenen gehören ambulante und stationäre Maßnahmen der Individualprävention zur Regelversorgung. Die konsequente Durchführung geeigneter Hautschutzmaßnahmen leistet einen wichtigen, verhaltenspräventiven Beitrag zur Vermeidung von Hautbelastungen. Daher nimmt die Unterstützung von Betroffenen bei der Aufnahme entsprechender Hautschutzmaßnahmen im Rahmen der Individualprävention eine zentrale Rolle ein. Gleichzeitig werden diese Verhaltensweisen von den Betroffenen nicht immer adäquat durchgeführt, z. B. aufgrund möglicher Barrieren. Zudem können subjektive Gesundheitsvorstellungen einen Einfluss auf die wahrgenommene Bedeutung von Präventionsmaßnahmen haben.

Zielsetzung: Vor dem dargelegten Hintergrund wurden Barrieren und fördernde Faktoren für die Umsetzung von Hautschutzmaßnahmen aus einer subjektorientierten Perspektive untersucht sowie subjektive arbeitsbezogene Gesundheitsvorstellungen der Betroffenen.

Methode: Es wurden qualitative Interviews mit 29 Patient*innen geführt, die an einer Maßnahme der stationären Individualprävention teilnahmen. Mittels teilstrukturiertem Interviewleitfaden wurden Wahrnehmungen der Patient*innen bezüglich Barrieren, fördernden Faktoren und subjektiven arbeitsbezogenen Gesundheitsvorstellungen erfasst. Die Auswertung erfolgte mit einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse.

Ergebnisse: Die drei Hauptkategorien „Arbeitsbezogene Gesundheitsvorstellungen“, „Umsetzungsbarrieren“ und „Umsetzungsressourcen“ wurden in einer deduktiv-induktiven Analyse in verschiedene Sub- und Subsubkategorien aufgegliedert. Die Mehrheit der Befragten sah ihre Gesundheit vor allem durch berufliche Risiken wie physische Belastungen und Stress negativ beeinflusst, wobei insbesondere Hautbelastungen als Risikofaktoren genannt werden. Häufige Barrieren waren Zeitdruck, Informationsmangel und unzureichende Unterstützung von Seiten der Arbeitgeber. Als fördernde Faktoren zeigten sich u. a. ein persönlicher Handlungsspielraum, Verfügbarkeit geeigneter Produkte und vorhandenes Wissen. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass ein komplexes Zusammenspiel zwischen individuellen und betrieblichen Faktoren die Umsetzung von Hautschutzmaßnahmen beeinflusst.

Implikation für Forschung und Versorgungspraxis: Barrieren und fördernde Faktoren aus einer subjektorientierten Perspektive sollten im Rahmen der Individualprävention (z. B. in Schulungen und Beratungen) von allen Akteur*innen beachtet werden. Hierdurch könnte perspektivisch eine effektivere Umsetzung und Akzeptanz von Hautschutzmaßnahmen erreicht werden. Zukünftige Forschung sollte zudem den Einfluss der individuellen Gesundheitsvorstellungen auf die Umsetzung von Schutzmaßnahmen weiter untersuchen.